

T.C

KARABÜK ÜNİVERSİTİSİ

LİSASÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

HAMAS KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADAR

Öğrenci

Mahjoubullah Bık

2438257513

Danışman

Prof.Dr. Latif Pınar

KARABÜK, 2025

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	1
Abstract	2
Özet	2
Anahtar kelimeler:	2
Giriş	3
Hamas'ın ortaya çıkışının siyasi ve sosyal bağlamları	4
1970'ler ve 1980'lerdeki Filistin durumu	4
Hamas'ın Kuruluşunda İhvan-ı Müsliminin Rolü	5
Kurucular ve önemli şahsiyetler (Şeyh Ahmed Yasin ve diğerleri)	7
Birinci İntifada (1987-1993)	8
Oluşum bağlamları	10
Bölgesel ilişkilerde dönüşüm	11
1. İran ile ilişkiler	11
2. Türkiye ile ilişkiler	12
3. Katar ile ilişkiler	13
Mısır ve Suudi Arabistan ile işbirliğinin zorlukları	14
1. Mısır ile İşbirliğinin Zorlukları	14
2. Suudi Arabistan ile İşbirliğinin Zorlukları	15
Hamas'ın bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin tutumu	16
Mücadeleden hükümete kadar 1990-2006	17
1. Askeri operasyonlar ve popülerlik	17
1.1. Hamas askeri operasyonları	17
1.2. Hamas'ın halk arasındaki popülaritesi	18
2. Gazze'de seçim zaferi ve hükümet	20
Savaş ve Hayatta Kalma 2006-2023	23
Sonuç	26
Kaynaklar	27

Abstract

The Islamic Resistance Movement (Hamas) was founded in December 1987 as a branch of the Muslim Brotherhood in Palestine during the First Intifada. Its establishment was a response to the occupation of Palestinian territories, the failure of secular movements, and dissatisfaction with the stagnant political process. By combining armed resistance, political activity, and extensive social services, Hamas gained a broad popular base, especially in the Gaza Strip. Its decisive victory in the 2006 elections and its subsequent control of Gaza transformed it into a major political actor. Hamas maintains complex relations with regional players: it receives support from Iran and Qatar and has political ties with Turkey, but faces challenges with Egypt and Saudi Arabia. The movement opposes the normalization of relations between Arab countries and Israel and has engaged in numerous military conflicts with Israel, the peak of which was Operation Al-Aqsa Flood in October 2023.

Özet

İslami Direniş Hareketi (Hamas), Aralık 1987'de Filistin İhvan-ı Müsliminin bir kolu olarak ve Birinci İntifada sırasında kuruldu. Bu hareketin ortaya çıkışı, Filistin topraklarının işgaline, seküler hareketlerin başarısızlığına ve verimsiz siyasi sürece bir tepkiydi. Hamas, silahlı direniş, siyasi faaliyet ve kapsamlı sosyal hizmet sunumunu birleştirerek özellikle Gazze Şeridi'nde geniş bir halk tabanı kazandı. Hareketin 2006 seçimlerindeki kesin zaferi ve Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesi, onu başlıca bir siyasi aktör haline getirdi. Hamas'ın bölgesel aktörlerle karmaşık ilişkileri vardır; İran ve Katar'tan destek alır, Türkiye ile siyasi ilişkileri bulunur, ancak Mısır ve Suudi Arabistan ile zorluklar yaşar. Bu hareket, Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesine karşı çıkar ve İsrail ile Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonu ile doruğa ulaşan çok sayıda askeri çatışma yaşamıştır.

Anahtar kelimeler:

Filistin, İsrail, Gazze, Batı Şeria, Hamas

Giriş

Filistin-İsrail çatışması, yedi on yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, uluslararası ilişkiler analistlerinin ve siyaset bilimcilerin dikkat odağı olmaya devam eden en karmaşık uluslararası krizlerden biri olarak kalmaktadır. Bu süreçte, 1980'lerden günümüze İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) ortaya çıkışı ve evrimi, devlet dışı kilit bir aktör olarak, bu çatışmanın son gelişmelerini şekillendirmede belirleyici bir rol oynamıştır. İhvan-ı Müslimin ağına bağlı sosyal-dini bir hareketten, Gazze Şeridi'ne hakim bir askeri ve siyasi güce dönüşen yolculuğu, iç, bölgesel ve ideolojik faktörlerin dinamik etkileşimini yansıtmaktadır. Bu araştırma, " Hamas'ın marjinal bir direniş hareketinden, Gazze Şeridi'nde egemen bir yönetime dönüşmesindeki ve iç-dış baskılara rağmen bu konumunu korumasındaki en önemli belirleyici faktör nedir?" temel sorusuna yanıt aramaktadır. Araştırmanın merkezi hipotezi, Hamas'ın başarısının ve devamlılığının, her şeyden önce, silahlı mücadele ile kapsamlı sosyal hizmet sunumunu etkin bir şekilde birleştirebilme becerisine bağlı olduğu temeline dayanmaktadır. Bu görünüşte çelişkili iki yön, bir taraftan resmi kurumların performansından umudunu kesmiş Filistinliler arasında derin bir meşruiyet ve halk tabanı sağlarken, diğer taraftan hareketin çok sayıda ablukaya ve savaşa direnmesine olanak tanımıştır. Bu araştırmanın amacı, bu ikili stratejiyi ve bunun Hamas'ın güç yapısı, bölgesel ilişkileri ve iç meşruiyeti üzerindeki etkisini incelemek ve analiz etmektir. Bu doğrultuda, sosyal hizmet ağlarının halk desteğini kazanmadaki rolü, askeri operasyonların siyasi pazarlıktaki etkisi ve bu iki alanın olağanüstü zor koşullarda Hamas'ın yönetimini sürdürmesindeki etkileşim biçimi incelenecektir. Bu amaca odaklanmak, dünyanın en kriz yüklü bölgelerinden birinin kalbindeki karmaşık bir aktörün işleyiş mantığına dair daha derin bir anlayış sunacaktır.

Hamis'in ortaya ıkışının siyasi ve sosyal bağlamları

Hamis, Aralık 1987'de, ilk Filistin intifadasının başlamasının ardından, Filistin İhvan-ı Müslimin'nin bir kolu olarak kuruldu. Bu hareketin ortaya ıkışı, 1967 sonrasında İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) gibi laik ulusal hareketlerin başarısızlığından duyulan hayal kırıklığı ve sonuçsuz siyasi ve diplomatik süreçlere duyulan hoşnutsuzluk gibi koşullara bir yanıtı.¹ Hamis'in kökleri, önceki onyıllarda İhvan-ı Müslimin'in sosyal, eğitimsel ve dini faaliyetlerine dayanmaktadır. Ancak, 1967 Savaşı sonrasında bölgedeki atmosferin deęişmesi, daha radikal cihatçı akımların yükselişi ve laik ulusal cephenin giderek zayıflaması, bu hareketi silahlı direnişi sosyal hizmetler ve siyasi eylemle birleştirmeye yöneltti.²

Hamis, yoksunluk koşullarında geniş bir refah, eğitim ve sağlık hizmetleri ağı sunarak ve aynı zamanda ulusal ve dini söylemi birleştirerek, geniş bir halk tabanı kazanmayı başardı ve El-Fetih hareketinin ciddi bir rakibi haline geldi. Laik ve İslamcı akımlar arasındaki derin uçurum, dış müdahaleler ve İsrail'in baskıcı politikalarıyla birleşerek, iç bölünmelerin derinleşmesine ve Filistin'deki siyasi krizin sürmesine yol açtı. Böylece, Hamis'in ortaya ıkışını, askeri işgale, diplomatik çözümlerin başarısızlığına ve Filistin siyasi sahnesindeki etkili liderlik boşluğuna, umutsuzluk, aşağılanma ve yeni bir kolektif kimlik arayışı ortamında şekillenen uyumsal bir yanıt olarak değerlendirmek mümkündür.³

1970'ler ve 1980'lerdeki Filistin durumu

1970'li ve 1980'li yıllarda Filistin'in durumu, 1967 Savaşı'nı takiben İsrail işgalinin tam hakimiyeti altında şekillendi. Bu dönemde İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Yahudi yerleşimlerini genişleterek, Filistinlilerin topraklarına el koyarak, ağır ekonomik ve güvenlik kısıtlamaları uygulayarak ve protestoları sürekli bastırarak, Filistinliler için yaşam koşullarını günden güne daha da zorlaştırdı. Yaser Arafat

¹ Emre Utkucan, *The Dynamics in Israeli-Palestinian Conflict: From the First to the Second Intifada*, İstanbul Üniversitesi, 2010. P 13

² İsmail Duman, *The Transformation of Hamas: Evolution of the Movement within the Triangle of Society, Arms, and Politics*, Sakarya University, 2024. P 8

³ Sameh Hallaq, *First Palestinian Intifada and Intergenerational Transmission of Human Capital*, Levy Economics Institute of Bard College and Al-Quds Bard College, 2020. P 7

liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), uluslararası arenada Filistinlilerin başlıca temsilcisi olarak faaliyet gösterse de, işgale son verme yolunda kayda değer pratik başarılar elde edemedi.⁴ Aynı zamanda, İslami hareket, özellikle daha önce sosyal ve eğitim faaliyetlerine odaklanan Filistinli İhvan-ı Müslimin kolu, İran İslam Devrimi'nin (1979) ve İslami Cihat gibi cihatçı grupların yükselişinin etkisiyle, giderek silahlı direniş söylemine doğru yöneldi. FKÖ'nün 1982'de Lübnan'dan çıkarılması, Filistin toplumunda liderlik boşluğunu ve umutsuzluğu daha da artırdı. Sonuçsuz siyasi süreçlerden duyulan hayal kırıklığı, işgalin günlük baskısı ve İslami eğilimlerin büyümesinin birleşimi, Aralık 1987'de "Birinci İntifada" olarak alevlenen, kendiliğinden bir ayaklanma için sosyal ve siyasi zemin hazırladı. Sivil itaatsizlik ve halk direnişi ile karakterize edilen bu intifada, Filistinlilerin mücadelesinde, mücadelenin doğasını değiştiren, ulusal kimliği canlandıran ve yeni bir aktivist neslin (taş nesli olarak bilinir) ve ayrıca İslami Direniş Hareketi Hamas'ın ortaya çıkışına yol açan bir dönüm noktasıydı. Bu dönem aynı zamanda İsrail baskısının şiddetlenmesi, insani ve ekonomik maliyetlerin artması ve Filistin toplumunun iç bölünmelerinin derinleşmesiyle de geçti.⁵

Hamas'ın Kuruluşunda İhvan-ı Müsliminin Rolü

Filistin İhvan-ı Müslimin (PMB), Hamas'ın oluşumunun ana zeminini oluşturdu. Bu hareket, 1940'larda Mısır İhvan-ı Müsliminin bir kolu olarak kuruldu ve başlangıçta sosyal, eğitim ve dini faaliyetlere odaklandı. On yıllar boyunca, Filistin'deki İhvan-ı Müsliminin kurduğu cami ağları, hayır kurumları, gençlik merkezleri ve sağlık hizmetleri, daha sonra Hamas'ın yapısına dönüşecek sağlam bir sosyal taban sağladı. Bu çabalar özellikle Şeyh Ahmed Yasin liderliğinde ve "el-Merkez el-İslami" (el-Mecma el-İslami) aracılığıyla güçlendirildi ve daha sonra Hamas'ın ana çekirdeğini oluşturacak yeni bir İslami aktivist nesil yetiştirdi.⁶

Filistin İhvan-ı Müslimin, Birinci İntifada'dan önceki on yıllarda sosyal, eğitim ve hayır ağları kurarak, Filistinli kitleleri seferber etmek için gerekli kültürel ve örgütsel zemini hazırladı. Birinci İntifada, İsrail'in baskıcı politikalarına yanıt olarak

⁴ Floor Jansen, Hamas and its Positions Towards Israel Understanding the Islamic Resistance Organization Through the concept of framing, The Hague, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2009. p 18

⁵ Sami, Najy, The Palestinian Intifada: The Revolt against Israeli Occupation, 1987–1994, Princeton University, 2020. P 20

⁶ İsmail Duman, The Transformation of Hamas: Evolution of the Movement within the Triangle of Society, Arms, and Politics, Sakarya University, 2024. P 3

kendiliğinden başlamış olsa da, İhvan-ı Müslimin tarafından oluşturulan sosyal taban ve yerel ağlar, protestoların, grevlerin ve halk seferberliğinin örgütlenmesinin önünü açtı.⁷

Başlangıçtaki sosyal faaliyet odaklılığına rağmen, bölgesel koşullardaki değişimler -İran İslam Devrimi, İslami Cihat gibi rakip cihat hareketlerinin yükselişi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Lübnan'daki yenilgisi- Filistin İhvan-ı Müslimini stratejisini yeniden tanımlamaya zorladı. Bu değişim, Birinci İntifada sırasında 1987 yılında Hamas'ın resmi olarak kurulmasına yol açtı. İhvan-ı Müslimin ideolojisinden esinlenen ve silahlı direniş, siyasi faaliyet ve sosyal hizmetleri birleştiren Hamas, İhvan-ı Müslimine tarihi ve ideolojik bağlarını koruyan melez bir hareket olarak ortaya çıktı.⁸

Birinci İntifada, İsrail mallarının boykotu, vergi ödememe ve Filistinli işçilerin grevi gibi ekonomik araçları kullanarak İsrail ekonomisine önemli bir darbe vurdu. İhvan-ı Müsliminin entelektüel ve örgütsel atmosferinden etkilenerek şekillenen bu eylemler, ekonomik büyümede düşüşe, İsrail'in askeri harcamalarının artmasına ve turizm gelirlerinin azalmasına yol açtı.⁹

Hamas, Mısır İhvan-ı Müslimin hareketinin bir kolu olarak şekillendi. Hamas'ın ilk çekirdeği, Şeyh Ahmed Yasin tarafından yönetilen ve İhvan-ı Müslimin sosyal-dini kolu olarak faaliyet gösteren Gazze'deki "el-Merkez el-İslami" (el-Mecma el-İslami) içinden doğdu. Bu merkez, başlangıçta hayır, eğitim ve dini faaliyetlerle Filistin toplumunun İslamileştirilmesine odaklandı.¹⁰ İhvan-ı Müslimin, İsrail ile mücadelenin gerekli ön koşulunun toplumda "gerçek İslam'ın" gerçekleştirilmesi olduğuna inanıyordu; ancak Hamas bu önceliği tersine çevirdi ve "Filistin'in özgürlüğü için cihat"ı eylemlerinin merkezine yerleştirdi. Filistin Müslüman Kardeşleri, FKÖ'nün desteklediği milliyetçi gruplarla rekabet etmek ve iç baskılara yanıt vermek için Hamas'ı kendi askeri-siyasi kolu olarak kurdu. Bu hamle, Hamas'ın

⁷ Hamdullah Baycar, An Analysis of the Impacts of the first Palestinian uprising (intifada) on the Israeli economy, Lecturer at Department of Political Science and Public Administration at Recep Tayyip Erdoğan University, 2021. P 567

⁸ Burcu Tugay, Terrorism or Resistance? A Critical Study of HAMAS's Identity and Strategy, Department of Economics and Administrative Sciences, Atatürk University, Erzurum, Türkiye, 2025. P 6

⁹ Amel Lamour, Political Integration of Islamist Movements Through Democratic Elections: The Case of the Muslim Brotherhood in Egypt and Hamas in Palestine, EuroMeSCo, 2007. P 8

¹⁰ M. Serkan Taflioğlu, from Burden to Strategic Asset; the Relationship between the Government of Hamas and Mubarak's Egypt, Niğde Üniversitesi, 2013. P 7

İhvan-ı Müslimin yalnızca dini-sosyal çerçevesinden çıkmasını ve Filistin milliyetçiliği ile İslamcılığın bir birleşimi olan bağımsız bir "İslami Direniş" hareketi olarak varlığını sürdürmesini sağladı.¹¹

Hamas'ın 1988'deki kuruluş sözleşmesi, dinini açıkça Hasan el-Benna'nın fikirlerine bağlar ve Madde 2'de Hamas'ı İhvan-ı Müslimin bir kolu olarak tanıtır. Hareketin felsefesi, "Filistin'in her karıştı üzerinde Allah'ın bayrağını dalgalandırmayı" talep eden Sözleşmenin 6. Maddesinde özetlenmiştir. İslam'ı savunmak ve "cahiliye" ile yüzleşmek için savaşarak Hamas, Seyyid Kutub'un temel inançlarına olan bağlılığını gösterir.¹²

Bu derin bağa rağmen, Hüsnü Mübarek liderliğindeki Mısır hükümeti ile Hamas arasındaki ilişkiler her zaman gergin oldu. Kendi içindeki İhvan-ı Müslimine şiddetli bir mücadele içinde olan Mübarek hükümeti, Hamas'ın 2006'daki seçim zaferini bölgesel istikrar ve kendi barış yanlısı yaklaşımı için bir tehdit olarak görüyordu. Bu nedenle Mısır, Hamas'ı Oslo Süreci'ni kabul etmeye ve İsrail'i tanımaya zorlamaya çalıştı.¹³

Kurucular ve önemli şahsiyetler (Şeyh Ahmed Yasin ve diğerleri)

Hamas Hareketi, Aralık 1987'de, birinci intifada sırasında, Filistin İhvan-ı Müslimin'nin yedi önemli üyesi tarafından kuruldu ve bu isimler hareketin kurucuları olarak kabul edilmektedir. Bunlar arasındaki en önemli figür, hareketin kurucusu, manevi lideri ve sembol ismi olarak bilinen, 1948'te mülteci olmuş görme engelli din adamı Şeyh Ahmed Yasin'dir (1937-2004). Kendisi daha önce, 1973 yılında, hareketin ilk çekirdeğini oluşturacak olan İslami Merkez'i (el-Mecma el-İslami) Gazze'de kurmuştu. Diğer kurucular arasında, doktor ve etkili sözcü Abdulaziz el-Rantisi (1947-2004); üniversite öğretim görevlisi ve İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk komutanı Salah Şehade (1953-2002); İbrahim el-Yezuri (eczacı); İsa

¹¹ Burcu Tugay, Terrorism or Resistance? A Critical Study of Hamas's Identity and Strategy, Department of Economics and Administrative Sciences, Atatürk University, Erzurum, Türkiye, 2025. P 8

¹² Noga Kadman, A decade OF Human Rights Violations, Neither Law nor Justice: Extrajudicial Punishment, 1998. P 8

¹³ Hamdullah Baycar, An Analysis of the Impacts of the first Palestinian uprising (intifada) on the israeli economy, Lecturer at Department of Political Science and Public Administration at Recep Tayyip Erdoğan University, 2021. P 568

en-Neşşar (mühendis); Muhammed Hasan Şema (öğretmen) ve Abdulfettah Duhan (okul müdürü) bulunmaktadır.¹⁴

Hamas'ın siyasi ve operasyonel liderliği, zamanla başka isimlerle genişlemiştir. Bunlar arasında, dış ilişkilerde merkezi bir rol oynayan ve birkaç dönem siyasi büro başkanlığı yapmış Halid Meşal; 2006 seçimlerinden sonra Filistin Yönetimi Başbakanı ve halihazırdaki siyasi büro lideri İsmail Heniye; ve Yahya Sinvar (Gazze) sayılabilir. Askeri kanatta ise, şu anki İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı ve askeri operasyonların planlayıcısı Muhammed Deyf (Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri) kilit bir rol oynamaktadır. Gazze ve Batı Şeria'daki (Mahmud ez-Zahhar gibi) iç ve Katar, Lübnan gibi ülkelerde bulunan (Musa Ebu Marzuk gibi) dış figürleri de içeren bu liderlik ağı, askeri, siyasi ve sosyal-yardım boyutlarındaki faaliyetlerini eşzamanlı olarak yürüten bir hareketi yönetmektedir.¹⁵

Birinci İntifada (1987-1993)

Birinci İntifada, Aralık 1987'de Gazze Şeridi'nde meydana gelen ölümcül bir trafik kazasıyla alevlendi. Bir İsrail askeri aracının, Filistinli işçileri taşıyan bir araca çarparak dört Filistinliyi öldürmesi, hızla kasıtlı bir eylem olarak yorumlandı ve yaygın bir kamu öfkesine yol açtı. Mağdurların Celalia mülteci kampındaki cenazeleri, şiddetli bir şekilde bastırılan ve protestoculara doğrudan ateş açılan İsrail güçleri karşıtı bir gösteriye dönüştü. Bu olay, yaklaşık altı yıl süren ve 1993 Oslo Anlaşması'nın imzalanmasıyla sona eren kendiliğinden ve halk tabanlı bir ayaklanmanın kıvılcımı oldu.¹⁶

Bu intifadanın kökleri, iki on yıllık baskıcı işgal, aşağılanma, topraklara el konulması, katı kısıtlamalar ve diplomatik kanallar aracılığıyla değişim umudunun kırılmasına dayanıyordu. Hareket, esas olarak silahsız direniş ve sivil itaatsizlik şeklinde, gösteriler, taş atma, genel grevler, İsrail mallarının boykotu ve alternatif sosyal kurumların oluşturulmasını içeriyordu. İsrail'in donanımlı güçlerine karşı "taş

¹⁴ Ziad Abu-Amr, Hamas: a Historical and Political Background, Birzeit University, is the author of Islamic Fundamentalism in the West Bank and Gaza: The Muslim Brotherhood and Islamic Jihad (Indiana University Press, forthcoming, 1993). P 12

¹⁵ Mustafa Karakaya, Hamas and the United States: Conflicting Visions and Policies in Palestine from 1987 to 2020, a Thesis Submitted to The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, 2021. p 30

¹⁶ Hamdullah Baycar, An Analysis of the Impacts of the first Palestinian uprising (intifada) on the Israeli economy, Lecturer at Department of Political Science and Public Administration at Recep Tayyip Erdoğan University, 2021. P 566

atan çocukların" sembolü, eşitsiz mücadelenin ve Filistinlilerin kararlı iradesinin bir tezahürüydü. İnsan hakları raporlarına göre, intifadanın ilk yıllarında İsrail güvenlik güçleri işgal altındaki topraklarda en az 1.318 Filistinliyi öldürdü; bunlardan 276'sı çocuktur. Ayrıca, toplu ceza olarak yüzlerce evin yıkılması ve mühürlenmesi, 18.000'den fazla idari tutuklama emri çıkarılması, binlerce tutuklunun işkence görmesi ve hareket özgürlüğüne getirilen ağır kısıtlamalar, bu dönemdeki sistematik insan hakları ihlallerinin diğer örnekleriydi.¹⁷

Birinci İntifada, esas olarak 1970'lerden itibaren şekillenen yatay örgütlenme yapıları ve yerel ağlar tarafından yönetildi. Hiyerarşik olmayan ilkelere sahip yerel "Halk Komiteleri", işçi sendikaları, kadın hareketi ve sağlık ağları bu halk hareketine liderlik etti. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Birleşik Ulusal Liderlik (UNLU) onu ulusal mücadele çerçevesinde yönlendirmeye çalışsa da, asıl kökeni işgal altındaki yoksulluk, işsizlik ve zorlu ekonomik koşullara karşı sınıfsal protestolardı.¹⁸

Bu hareket, Filistin ve İsrail toplumunun çeşitli yönleri üzerinde derin etkiler bıraktı. Filistin düzeyinde, kolektif ulusal kimliği güçlendirdi, direniş kültürü ve sanatını canlandırdı, kadınların ve çeşitli sosyal sınıfların rollerini dönüştürdü ve yeni bir aktivist neslin ortaya çıkmasına yol açtı. Sonuç olarak, 1988'de Filistin'in bağımsızlığını ilan etmesinin ve FKÖ'nün stratejisini iki devletli çözümü kabul etmeye doğru değiştirmesinin yolunu açtı. Uluslararası düzeyde, Filistinlilerin eşitsiz direnişine dair görüntüler, İsrail'in küresel kamuoyundaki imajını büyük ölçüde zedeledi.¹⁹

Sosyal ve demografik açıdan, intifada eğitim yapısı ve beşeri sermayenin nesiller arası aktarımı üzerinde etkili oldu. Okulların kapanması ve ağır kısıtlamalar, özellikle genç erkekler için eğitim günlerinin azalmasına ve eğitim kalitesinin düşmesine neden oldu. Buna karşılık, bu dönemde kızların yüksek öğrenime kaydolma motivasyonunda ve oranlarında bir artış olduğuna dair kanıtlar

¹⁷ Noga Kadman, A Decade of Human Rights Violations, B'Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, 1998. P 4

¹⁸ TREASON PRESS, Behind the Twenty-First Century Intifada, published by Hobgoblin Press in September 2002. P 37

¹⁹ Though Mohammed Bamyeh of the University of Pittsburgh considers these elements to have as yet received scant scholarly attention in English or Arabic: author interview with Mohammed Bamyeh, 2013. P 19

bulunmaktadır. Bu farklı nesiller arası deneyimler, bilgiyi sonraki nesillere aktarma kapasitesi üzerinde uzun vadeli sonuçlar doğurdu.²⁰

Oluşum bağlamları

Hamas (İslami Direniş Hareketi), Aralık 1987'de, birinci Filistin intifadası sırasında Filistin İhvan-ı Müslimin'nin bir kolu olarak kuruldu. Bu hareketin tarihsel kökleri, Filistin'in işgaline tepki olarak şekillenen İhvan-ı Müslimin'in on yıllar öncesine dayanan sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine uzanır. Bununla birlikte, onun silahlı ve siyasi bir harekete dönüşmesi, derin iç ve bölgesel gelişmelerin bir sonucuydu: El-Fetih gibi laik ulusal hareketlerin Filistinli hakları elde etmedeki başarısızlığı, İsrail'in baskıcı politikalarının devamı, halk arasında artan umutsuzluk ve aşağılanma hissi ve ayrıca İran Devrimi ve Hizbullah'ın yükselişi gibi bölgesel İslamcı akımlardan etkilenme. İslami Cihat gibi daha radikal cihatçı gruplarla rekabetin de eklenmesiyle bu faktörler, İhvan-ı Müslimin'i stratejisini değiştirmeye ve mücadeleciler bir doğaya sahip bağımsız bir örgüt kurmaya zorladı.²¹

Hamas başından beri ikili ve karma bir doğaya sahipti; bir yandan silahlı cihat vurgusu ve askeri kanadın (Kassam Tugayları) kurulmasıyla İsrail işgaline karşı uzlaşmaz bir tutum benimserken, diğer yandan İhvan-ı Müslimin'den miras kalan geniş cami ağını, hayır kurumlarını ve sosyal kurumları kullanarak Gazze ve Batı Şeria'daki yoksullar arasında eğitim, sağlık ve refah hizmetleri sundu. Bu çift yönlü yaklaşım, hem silahlı direniş ihtiyacına cevap veriyor hem de Filistin Yönetimi'nin kurumsal ve hizmet boşluğunu dolduruyordu. Sonuç olarak Hamas, kendisini hem işgale karşı direnişin savunucusu hem de El-Fetih hareketinin yolsuzluğuna ve etkinsizliğine karşı halka dayalı ve dürüst bir alternatif olarak sunmayı başardı ve özellikle yoksul sınıflar arasında geniş bir sosyal taban oluşturdu.²²

Siyasi başarısızlıkların sürmesi, Oslo barış sürecinin çöküşü ve ekonomik mahrumiyetlerin ve siyasi tıkanıklığın şiddetlenmesiyle Hamas, yerel bir direniş hareketinden giderek başlıca bir siyasi aktöre dönüştü. Bu dönüşümün zirvesi, 2006 yılında Filistin Yasama Konseyi seçimlerindeki beklenmedik ve kesin zaferi oldu; bu

²⁰ Sameh Hallaq, First Palestinian Intifada and Intergenerational Transmission of Human Capital, Levy Economics Institute of Bard College And Al-Quds Bard College, 2020. P 19

²¹ Institute of International Relations Clingendael, 2009. P 19

²² Mustafa Karakaya, Hamas and The United States: Conflicting Visions and Policies in Palestine from 1987 to 2020, a Thesis Submitted to the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, 2021. p 29

zafer sadece halk meşruiyetini teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda El-Fetih hareketinin geleneksel rolünü de sorguladı. Bu zafer, Gazze ve Batı Şeria arasında yeni bir iç gerilim ve siyasi bölünme döneminin başlangıcı oldu ve pratikte Hamas'ı Gazze Şeridi'ndeki egemen güç olarak pekiştirdi.²³

Bölgesel ilişkilerde dönüşüm

1. İran ile ilişkiler

Yapılan araştırmalara göre, İran ve Hamas arasındaki ilişkiler 1990'larda başlamış ve zamanla bölgesel gelişmelerin etkisiyle dalgalanmalar yaşanmıştır. İran, Hamas'a mali, askeri ve lojistik destek sağlayarak Sünni dünyadaki nüfuzunu artırmayı, yumuşak gücünü güçlendirmeyi ve İsrail ve Amerika'nın tehditlerine karşı denge oluşturmayı hedeflemektedir. Bu işbirliği, savunmacı neorealist teori çerçevesinde, güvenlik hesaplamaları ve ulusal çıkarlar temelinde şekillenmiş olup, ideolojik ortaklıklardan ziyade, Orta Doğu'nun karmaşık ortamında güvenliği garanti altına almak ve etki yaratmak için rasyonel bir strateji olarak değerlendirilmektedir.²⁴

Temsilci-işveren ilişkisi perspektifinden bakıldığında, İran, Hamas'a yetki devrederek Arap dünyasında meşruiyetini artırma, caydırıcılık kapasitesi oluşturma ve İsrail ile yüzleşmede doğrudan sorumluluğu reddetme gibi hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. Buna karşılık Hamas da bu rolü kabul ederek, İsrail ve Filistinli iç rakiplerine karşı konumunu güçlendirmek için hayati mali ve silah kaynaklarına erişim sağlamaktadır. Ancak bu ilişki, taraflar için bazı maliyetler de getirmektedir; İran zaman zaman Hamas'ın eylemleri üzerinde tam kontrolü kaybetmekte, Hamas da bir ölçüde eylem bağımsızlığından taviz vermektedir. Bu ittifakın sürekliliği, her iki taraf için de alternatif seçeneklerle karşılaştırıldığında maliyet-fayda analizinin olumlu devam etmesine bağlıdır.²⁵

Mevcut koşullarda ve özellikle son olaylardan sonra, Hamas önemli bir Filistin direniş sembolü haline gelmiş ve İran'ın destekleyici rolü daha belirgin hale gelmiştir. İran, Hamas gibi devlet dışı aktörlerden oluşan bir ağı "Direnc Eksenini"

²³ Amel Lamour, Political Integration of Islamist Movements Through Democratic Elections: The Case of the Muslim Brotherhood in Egypt and Hamas in Palestine, EuroMeSCo, 2007. P 12

²⁴ Ali Abo Rezeg, Understanding Iran-Hamas Relations from a Defensive Neo-Realist Approach, 385 İran Çalışmaları Dergisi, 2020. P 6

²⁵ Amy Thomson, Iran and Hamas' Principal-Agent Relationship, at Massey University, Turitea New Zealand, 2012. P 90

içinde kullanarak İsrail'e karşı vekalet savaşı yürütmekte ve bu ülke üzerindeki baskıyı artırırken, bölgesel rakiplerinin nüfuzunun genişlemesini engellemeye çalışmaktadır. Aralıklı anlaşmazlıklara rağmen bu stratejik işbirliği bugüne kadar sürmüştür ve Orta Doğu'nun güvenlik ve siyasi denklemlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.²⁶

2. Türkiye ile İlişkiler

Türkiye ve Hamas arasındaki ilişkiler, 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesinden sonra önemli ölçüde genişledi. Bu değişim, Türkiye'nin dış politikasının Orta Doğu'da aktif bir aktör olmaya yönelmesi ve "çok boyutlu" ve "komşularla sıfır sorun" yaklaşımını benimsemesi çerçevesinde gerçekleşti. Türkiye, Hamas'ın 2006 seçimlerindeki zaferinin ardından bu grubu Filistin halkının meşru temsilcisi olarak tanıyarak ve Halid Meşal ve İsmail Heniye gibi liderlerine ev sahipliği yaparak siyasi ve diplomatik desteğini gösterdi. Bu ilişki, Gazze'deki İsrail eylemlerinin kınanması ve TİKA ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla insani yardım sağlanmasıyla güçlendirildi.²⁷

Bu ilişkiler stratejik hesaplamaların yanı sıra, Adalet ve Kalkınma Partisi ile İhvan-ı Müslimin hareketi (Hamas'ın Filistin kolu) arasındaki göreceli ideolojik benzerliğe de dayanmaktadır. Türkiye, Hamas'ı destekleyerek ve İsrail politikalarını eleştirerek Orta Doğu'daki nüfuzunu artırmayı ve İslam dünyasındaki liderlik rolünü güçlendirmeye çalıştı. Ancak bu ilişki bazı sınırlamalarla da karşılaştı; bunlar arasında Türkiye'nin Batı'ya olan bağımlılığı, İsrail ile dönemsel gerilimler ve İran ve Katar gibi diğer bölgesel aktörlerle ilişkilerde dengeyi koruma çabaları yer almaktadır.²⁸

Türkiye ve Hamas arasındaki ilişkiler ayrıca pratik zorluklarla da karşılaştı. Gazze'deki "Kurşun Dökümü" operasyonu ve 2010 yılındaki Mavi Marmara gemisi olayı gibi gelişmeler, İsrail ile gerilimleri tırmandırdı ve Türkiye'nin Hamas'ın pozisyonlarıyla daha fazla uyum sağlamasına yol açtı. Türkiye, Filistin iç uzlaşısında ve Hamas ile uluslararası aktörler arasında arabulucu rolü oynamaya çalıştı, ancak bu

²⁶ Seyed Hossein Mousavian, The Israel Hamas Conflict and A Grand Strategy of IRAN Fatma Rana KORGAN Intern of TASAM, The Israel Hamas Conflict: An Analysis on Threats and Security Implications Posed by Iran in the Middle East, 2024. P 19

²⁷ Bora BAYRAKTAR, The Palestinian Question in Turkish Foreign Policy from 1990s to 2010s, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2019. P 19

²⁸ Eda Kiraz, Türkiye'nin Hamas'a Yaklaşımına Tarihsel Bir Bakış, International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), 2019. P 7

çabaların başarısı dış baskılar, Filistin'in iç bölünmüşlüğü ve İsrail ile olan güvenlik ve ekonomik ilişkilerden kaynaklanan sınırlamalardan etkilendi. Sonuç olarak, bu dönemde Türkiye ve Hamas arasındaki ilişkiler derinleşmiş olsa da, karmaşık bölgesel ve uluslararası gelişmeler bağlamında önemli dalgalanmalarla karşı karşıya kaldı.²⁹

3. Katar ile ilişkiler

Katar, 1990'lerden itibaren bağımsız ve bölgesel nüfuzunu genişletmeye dayalı bir politika izleyerek, Hamas'ın önemli bir siyasi, diplomatik ve mali destekçisi haline geldi. Bu destek, Hamas liderlerine (Halit Meşal ve İsmail Haniye dahil) güvenli sığınak sağlanması, hareketin siyasi bürosuna Doha'da ev sahipliği yapılması ve bölgesel krizlerde aracı rol oynanmasını içermektedir. Katar ayrıca, 2012 yılında Gazze'nin yeniden inşası için 400 milyon dolar gibi büyük mali yardımlar tahsis ederek, Hamas hükümeti çalışanlarının maaşlarının aylık ödenmesi ve düzenli olarak milyonlarca dolarlık yardım taahhütleriyle Hamas'ın Gazze'deki ekonomik ve idari varlığının sürdürülmesine yardımcı olmuştur.³⁰

Katar'ın Hamas'a verdiği destek, bölgesel rekabetler ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi güçlere karşı kendi konumunu pekiştirme çabaları çerçevesinde analiz edilebilir. Bu ilişki, Katar'a bölgesel diplomaside propagandaya yönelik kazanımlar ve kaldıraç etkisi sağlamıştır, ancak her zaman özellikle ABD'den olmak üzere uluslararası eleştirilerle karşılaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Katar'ı Katar Charity gibi kuruluşlar aracılığıyla Hamas'a mali destek sağladığı için eleştirmiş ve hatta 2020 yılında bu konuda bir dava açmıştır. Bununla birlikte, Katar, Hamas'a desteğini sürdürürken aynı zamanda Batı ile işbirliğini (El Udeid askeri üssüne ev sahipliği yapmak ve ABD'den önemli bir NATO-dışı müttefik statüsü elde etmek gibi) dengeleyerek bu zorlukları bir ölçüde yönetmeyi başarmıştır.³¹

²⁹ Gallia Lindenstrauss and Süfyan Kadir Kıvam, Strategic Assessment | Volume 17 | No. 2 | July 2014
7 Turkish-Hamas Relations: Between Strategic Calculations and Ideological Affinity, Strategic Assessment, 2014. P 6

³⁰ Steven A. Cook, Hamas' Benefactors: A Network of Terror, United States House of Representatives, 2014. P 2

³¹ CHEN Tianshi, Support or Hostility: the Relationship between Arab Countries and Hamas, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, 2010. P 4

Katar'ın Hamas'a verdiği sürekli destek, bu hareketin Filistin ve bölge dengelerindeki varlığının devamında belirleyici bir rol oynamıştır. Bu destek sadece Hamas'ın mali ve siyasi varlığını sürdürmesine yardımcı olmakla kalmamış, aynı zamanda Gazze'deki İran nüfuzuna karşı dengeleyici bir faktör olarak işlev görmüştür. Ancak bu ilişki, özellikle Katar ile Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon arasında olmak üzere Arap dünyasındaki bölünmelerin derinleşmesine ve Filistin diplomasisinin kutuplaşmasına (Hamas, Katar, İran eksenini ile El-Fetih, Suudi Arabistan, Batı eksenini arasında) yol açmıştır. Arap ülkelerinin Katar'a son zamanlarda Hamas'ı desteklemeyi bırakması yönündeki baskıları, sadece Hamas'ın sosyal ve siyasi gerçekliği üzerinde çok az etki yapmakla kalmamış, aynı zamanda Katar'ın mali destekçi konumunu zayıflatarak bölgesel dengeyi İran'ın lehine değiştirebilir.³²

Mısır ve Suudi Arabistan ile işbirliğinin zorlukları

1. Mısır ile İşbirliğinin Zorlukları

Abdül Fettah es-Sisi liderliğindeki Mısır, Hamas ile işbirliğini derin güvenlik ve stratejik zorluklarla karşı karşıya görüyor. Kahire, Sina Çölü'ne güvensizliğin sıçramasından, Filistinli mültecilerin girişinden ve Hamas'ın ideolojik ana kuruluşu olarak görülen İhvan-ı Müslimin hareketinin etkisiyle iç istikrarın zayıflamasından büyük endişe duymaktadır. Mısır hükümeti ayrıca İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ilişkilerini hayati önemde görmekte ve İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk rolünde daha çok rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkeslere odaklanmakta, Hamas'ın konumunu güçlendirmekten ziyade bu konulara öncelik vermektedir.³³

İşbirliğindeki temel zorluk, Sisi rejiminin, Hamas'ın Filistin kolu olarak bilindiği İhvan-ı Müslimin'e karşı derin düşmanlığıdır. Mısır, İhvan-ı Müslimin kendi egemenliği için bir tehdit olarak görmekte ve Hamas ile her türlü bağı şüphe ve katı güvenlik kısıtlamalarıyla yönetmektedir. Bu düşmanlık, Mısır'ın Hamas'ı desteklemek

³² Aiko NISHIKIDA, Hamas's Ascension and its International Relations: Literature Review, Associate Professor, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2018. P 12

³³ Thomas Volk, Konrad-Adenauer-Stiftung Israel, The Moshe Dayan Center (MDC) for Middle East and African Studies, Tel Aviv University, 2000. P 17

yerine iç istikrarını ve sınır güvenliğini garanti altına almak için İsrail ve muhafazakar bölgesel aktörlerle işbirliğine güvenmeyi tercih etmesine neden olmuştur.³⁴

Kahire ve Hamas arasındaki işbirliği ortamı oldukça sınırlı, gergin ve çoğunlukla zorunlu arabuluculuklar veya kriz yönetimi çerçevesinde şekillenmektedir. Mısır, Hamas'ı Gazze'deki aşırı grupları kontrol altına almaya ve Sina'ya silah kaçakçılığını önlemeye zorlamak için nüfuzunu kullanır, ancak bu işbirliği kırılmalıdır ve her zaman derin güvensizlik ve Kahire'nin güvensizliğin sıçraması korkusundan etkilenmektedir.³⁵

2. Suudi Arabistan ile İşbirliğinin Zorlukları

Suudi Arabistan, Sünni Arap dünyasının lideri olarak İsrail ile ilişkileri normalleştirme yolunda ilerlerken, Hamas'ı sadece bir direniş grubu değil, aynı zamanda Riyad'ın güvenliğini ve kalkınma planlarını tehdit eden İran ve İhvan-ı Müslimin'e bağımlı bir aktör olarak görmektedir. Suudi Arabistan için temel zorluk, bir yandan Arap-İslam kamuoyunun Filistin'e destek baskısı ile diğer yandan uzun vadeli stratejik çıkarları arasında denge kurmaktır; bu çıkarlar, İsrail ile normalleşme, Amerika Birleşik Devletleri ile ittifak ve İran ile İhvan-ı Müslimin'in nüfuzunu dizginlemeyi içermektedir.³⁶

Ana zorluk, Riyad'ın İran liderliğindeki direniş eksenine stratejik çatışması ve bölgede İhvan-ı Müslimin'in nüfuzunu sınırlama çabalarıdır. Suudi Arabistan, Hamas'ı İran'a bağımlılığı ve İhvan-ı Müslimin ailesinin bir üyesi olması nedeniyle kendi arzuladığı bölgesel düzen için bir tehdit olarak görmektedir. Bu nedenle, Suudi Arabistan'ın Hamas ile işbirliği oldukça sınırlıdır ve daha çok Hamas'ı izole etme veya onu muhafazakar Arap çıkarlarına uygun siyasi denklemleri kabul etmeye zorlama çabaları çerçevesinde tanımlanmaktadır.³⁷

Suudi Arabistan 2015'ten sonra Hamas ile geçici bir yumuşama politikası izlemiş olsa da, bu tutum değişikliği kalıcı olmamıştır. Suudi Arabistan'ın stratejik

³⁴ Matthias Sailer, Changed Priorities in the Gulf Saudi Arabia and the Emirates Rethink Their Relationship with Egypt, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) 2016. P 6

³⁵ M. Serkan Taflioğlu, from Burden to Strategic Asset; the Relationship Between the Government of Hamas and Mubarak's Egypt, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013. P 7

³⁶ Thomas Volk, Konrad-Adenauer-Stiftung Israel, The Moshe Dayan Center (MDC) for Middle East and African Studies, Tel Aviv University, 2000. P 35

³⁷ Kobi Michael and Omer Dostri, The Hamas Tightrope: Between Political Institutionalization and Armed Struggle, Strategic Assessment | Volume 21 | No. 3 | October 2018. P 12

çıkarları ile Hamas'ın silahlı direniş ideolojisi arasındaki temel çelişki, Suudi hiyerarşisindeki iç rekabet ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi müttefiklerin baskısı ile birleşince, Hamas ile işbirliğini karmaşık hale getirmektedir. Sonuç olarak Suudi Arabistan, Hamas ile ilişkilerini sınırlı tutmayı ve meşru siyasi ortak olarak Filistin Yönetimi'ne (El-Fetih) odaklanmayı tercih etmektedir.³⁸

Hamas'ın bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin tutumu

Hamas, ilkesel olarak ve kesin bir şekilde Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirilmesine karşıdır. Bu grup, normalleşmeyi Filistin davasına ihanet, direniş cephesini zayıflatma ve işgalci rejimin meşruiyetini güçlendirme olarak görmektedir. Hamas'ın bakış açısına göre, bu tür ilişkiler Filistinlilerin haklarını -mültecilerin geri dönüş hakkı ve 1967 sınırları içinde bağımsız bir devlet kurma hakkı dahil- görmezden gelmekte ve İsrail üzerindeki siyasi ve ekonomik baskıyı azaltmaktadır.³⁹

Bu muhalefet, İsrail'in yok edilmesini ve tarihi Filistin topraklarında bir İslam devletinin kurulmasını amaçlayan Hamas'ın ideolojik çekirdeğine ve temel hedeflerine dayanmaktadır. Hamas 2017 yılında görünüşte daha ılımlı bir siyasi belge yayımlayıp 1967 sınırları içinde bir devletin kurulmasından bahsettiğinde bile, nihai olarak İsrail'i ortadan kaldırma taahhüdünü vurgulamaya devam etmiştir. Bu nedenle, normalleşmeye karşı çıkmak sadece taktik bir duruş değil, aynı zamanda bu grubun kimliğinin ve stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır.⁴⁰

Hamas'ın ilkesel duruşu, tarih boyunca pratik muhalefesinde kendini göstermiştir. Bu grup, İsrail'in işgalini meşrulaştırdığı gerekçesiyle Oslo Anlaşmalarına karşı çıkmış ve Filistin Yönetimi seçimlerine katılmamıştır. Ayrıca, 2002 yılındaki Arap Barış Girişimi'ni reddetmiş ve bu girişimin onaylandığı dönemde kanlı saldırılar gerçekleştirmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail ile

³⁸ M. Serkan Taflioğlu, from Burden to Strategic Asset; the Relationship Between the Government of Hamas and Mubarak's Egypt, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013. P 4

³⁹ M. Serkan Taflioğlu, from Burden to Strategic Asset; the Relationship Between the Government of Hamas and Mubarak's Egypt, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013. P 5

⁴⁰ LFI POLICY BRIEFING, Iran's regional affiliates/ Council on Foreign Relations, Iran's regional armed network, updated 15 April 2024. P 7

anlaşma açıklamalarının ardından da Hamas bu hamleyi kınamış ve "ihamet" olarak nitelendirmiştir.⁴¹

Ancak Hamas, pratikte ve bölgesel koşulların etkisi altında esneklik göstermiştir. Örneğin, Arap Baharı sonrasında Mısır'ın İsrail ile ilişkilerine rağmen, Kahire ile ilişkilerini iyileştirmeye çalışmıştır. Ayrıca bu grup, uluslararası ve bölgesel baskılar altında İsrail içindeki sivil hedeflere yönelik saldırıları durdurmuş ve Mısır arabuluculuğundaki ateşkes görüşmelerine katılmayı kabul etmiştir. Hatta bir süreliğine El-Fetih ile ulusal birlik hükümeti kurarak iç siyasi süreçlere girmiştir. Bu eylemler, Hamas'ın pratik kaygılar ve meşruiyet kazanma veya baskıyı azaltma amacıyla, normalleşmeye karşı çıkma ilkesini kabul etmeden, diplomatik çerçevelerle bir dereceye kadar etkileşime girebileceğini göstermektedir.⁴²

Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirilmesi, bu ülkelerin Hamas ile olan ilişkilerini de doğrudan etkilemiştir. İsrail ile barış anlaşması imzalayan Ürdün ve Mısır gibi ülkeler, Hamas'ın faaliyetlerine karşı daha temkinli hale gelmiştir. Ürdün, 1999 yılında Hamas'ın ofisini kapatmış ve liderlerini sınır dışı etmiştir. Öte yandan, Hamas'ın başlıca destekçisi olarak İran'a artan yaklaşması, bu normalleşme sürecine bir tepki olarak yorumlanmıştır. Bu ittifak, normalleşmeye karşı olsalar bile bazı Arap ülkelerinin Hamas'ı İran'ın nüfuzunu genişletmek için bir araç olarak görmesine ve onu ciddi şekilde destekleme konusunda isteksiz davranmasına neden olmuştur.⁴³

Mücadeleden hükümete kadar 1990-2006

1. Askeri operasyonlar ve popülerlik

1.1.Hamas askeri operasyonları

Hamas, askeri kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları aracılığıyla, intihar saldırıları, roket atışları ve gerilla operasyonlarını içeren çok sayıda İsrail operasyonu gerçekleştirdi. Bu eylemler, esas olarak barış sürecini bölmeyi ve İsrail'in güvenlik

⁴¹ Mustafa Karakaya, Hamas and The United States: Conflicting Visions and Policies in Palestine from 1987 to 2020, a Thesis Submitted to the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, 2021 P 71

⁴² Amy Thomson, Iran and Hamas' Principal-Agent Relationship, at Massey University, Turitea New Zealand, 2012. P 100

⁴³ Floor Jansen, Hamas and its Positions Towards Israel Understanding the Islamic Resistance Organization Through the concept of framing, The Hague, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2009. P 58

maliyetlerini artırmayı amaçlamaktadır. Örneğin, El-Aksa İntifadası (2000-2005) sırasında intihar saldırılarının yaklaşık %44'ü bu hareket tarafından gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sadece İsrail'in bölgedeki meşruiyetini zayıflatmakla kalmadı, aynı zamanda Hamas'ın gelecekteki müzakerelerde pazarlık pozisyonunu güçlendirmek için bir kaldıraç görevi gördü. 2006 yılında Gilad Shalit vakasında olduğu gibi Filistinli mahkumların serbest bırakılması için İsrail askerlerinin kaçırılması gibi asimetrik taktiklerin kullanılması da bu grubun diğer stratejilerinden biri olmuştur.⁴⁴

Hamas'ın askeri kapasitesi, 1990'ların başında Kassam Tugayları'nın kurulmasından sonra önemli ölçüde arttı ve bu birlikler silahlı operasyonları bağımsız olarak yürütmeye başladı. 2008, 2012, 2014 ve 2021 yıllarındaki doğrudan ve geniş çaplı çatışmalar, bu hareketin silahlı direnişe olan bağlılığını gösteriyor. Ekim 2023'teki "El-Aksa Tufanı" operasyonu da Hamas'ın askeri yaklaşımında bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.⁴⁵

Bu hareket, İran'dan önemli askeri destek aldı. 2008-2009 savaşında, İran'ın Kassam Tugayları'na sağladığı silah desteği, İsrail saldırısına karşı koymada hayati bir rol oynadı. Bu destek, İran'ın İsrail tehditleriyle başa çıkmak ve bölgede Direniş Ekseni'ni güçlendirmek için savunma stratejisi çerçevesinde yer almaktadır.⁴⁶

Buna karşılık, Birinci İntifada (1987-1993) sırasında, Hamas gibi yeni kurulan gruplar tarafından organize bir şekilde askeri operasyonlar yürütülmedi. Bu dönem, İsrail'in askeri ve finansal maliyetlerini artıran halk protestoları, sivil itaatsizlik ve sivil olmayan şiddetli çatışmalarla daha çok tanınmaktadır.⁴⁷

1.2.Hamas'ın halk arasındaki popülaritesi

Hamas'ın Filistinliler arasındaki popülaritesi, bu hareketin çok yönlü faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bir yandan, hayır kurumları ve İslami merkezlerden oluşan geniş bir ağ aracılığıyla eğitim, sağlık ve halk yardımları gibi

⁴⁴ Amy Thomson, Iran and Hamas' Principal-Agent Relationship, at Massey University, Turitea New Zealand, 2012. P 89

⁴⁵ Talha İsmail Duman, The Transformation of Hamas: Evolution of the Movement within the Triangle of Society, Arms, and Politics, Sakarya University and Visiting Fellow at The University of Manchester, 2021. P 9

⁴⁶ Ali Abo Rezeg, Understanding Iran-Hamas Relations from a Defensive Neo-Realist Approach, 385 İran Çalışmaları Dergisi, 2020. P 8

⁴⁷ Hamdullah Baycar, An Analysis of the Impacts of the first Palestinian uprising (intifada) on the israeli economy, Lecturer at Department of Political Science and Public Administration at Recep Tayyip Erdoğan University,2021. P 570

etkili sosyal hizmetler sunması, ona önemli destek sağlamıştır. Bu hizmetler, Filistin Yönetimi ve El-Fetih hareketinde iddia edilen yolsuzluklarla tezat oluşturmakta ve Hamas'ın meşruiyetini artırmaktadır. Diğer yandan, İsrail işgaline karşı kararlı direniş duruşu ve birçok Filistinli tarafından başarısız olarak görülen barış anlaşmalarını kabul etmemesi, onun El-Fetih'e karşı güvenilir bir alternatif olarak konumunu güçlendirmiştir.⁴⁸

Hamas'ın 2006 yılındaki seçimlerde parlamento'daki 132 sandalyeden 74'ünü kazanarak elde ettiği kesin zafer, o dönemdeki yaygın popülaritesinin kanıtıydı. Bu hareket, ulusal-dini söylemi birleştirerek ve direnişi Filistinlilerin İslami ve ulusal kimliğiyle birleştirerek, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da geniş bir halk tabanı oluşturabildi. Ahmed Yasin ve Abdulaziz el-Rantisi gibi liderlerinin suikasta kurban gitmesi onu zayıflatmak şöyle dursun, direnişin bir sembolü olarak meşruiyetini ve popülaritesini artırdı.⁴⁹

Hamas aynı zamanda, başlıca İsrail'e karşı direnişçi duruşundan kaynaklanan, Arap ve İslam kamuoyunda yaygın destekten yararlanmaktadır. Bu popülarite, 2008-2009 Gazze Savaşı gibi çatışmalar sırasında yapılan geniş katılımlı destek gösterilerinde görülebilir. Bununla birlikte, bu halk desteği her zaman Arap devletlerinin resmi ve koşulsuz desteğiyle eşleşmemiştir, çünkü bazıları Hamas'ın İslamcı ideolojisinin kendi iç siyasetlerine etkisinden endişe duymaktadır. İran da bu popülariteyi, Sünni bölgede yumuşak gücünü artırmak için bir araç olarak kullanmış ve Hamas'ı destekleyerek kendisini Filistin davasının koşulsuz bir destekçisi olarak göstermeye çalışmıştır.⁵⁰

Türkiye'de de Filistin davasına verilen halk desteği güçlü olmakla birlikte, bu mutlaka Hamas'ın dünya görüşünün tamamen onaylandığı anlamına gelmez. Bununla

⁴⁸ Talha İsmail Duman, *The Transformation of Hamas: Evolution of the Movement within the Triangle of Society, Arms, and Politics*, Sakarya University and Visiting Fellow at The University of Manchester, 2021. P 13

⁴⁹ Seyed Hossein Mousavian, *The Israel Hamas Conflict and A Grand Strategy of IRAN* Fatma Rana KORGAN Intern of TASAM, *The Israel Hamas Conflict: An Analysis on Threats and Security Implications Posed by Iran in the Middle East*, 2024. P 5

⁵⁰ CHEN Tianshi, *Support or Hostility: the Relationship between Arab Countries and Hamas*, *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)* Vol. 4, No. 2, 2010. P 10

birlikte, bu genel sempati, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Filistin haklarını desteklemeyi Hamas'ı desteklemekle harmanlamasına izin vermiştir.⁵¹

2. Gazze'de seçim zaferi ve hükümet

2006 yılında Hamas'ın Filistin Yasama Konseyi seçimlerindeki beklenmedik zaferi, bu hareketi resmi bir iktidardaki siyasi partiye dönüştürdü. Bu olayın örgüt üzerinde derin bir etkisi oldu ve Hamas ile Filistin toplumu arasında resmi bir temsil sözleşmesi oluşturdu. Hamas'ın resmi siyasi kurumlara girişi, İran gibi bölgesel aktörlerin stratejik hesaplarını da değiştirdi; çünkü İran bu fırsatı barış sürecini etkilemek ve baltalamak için yeni bir diplomatik kaldıraç olarak kullandı. Ancak, bu zafer Hamas için uluslararası mali yaptırımlar ve dış yardımların kesilmesi gibi önemli olumsuz sonuçlar da getirdi ve bu da hareketin İran gibi destekçilere olan mali bağımlılığını artırdı.⁵²

Seçimlerden sonra Hamas, 2007 yılında Gazze Şeridi'nin tam kontrolünü ele geçirdi ve orada paralel bir hükümet kurdu. Bu hamle, Filistin'in iç bölünmesini şiddetlendirdi ve El-Fetih hareketi ile olan anlaşmazlığı derinleştirdi. Hamas'ın Gazze'deki yönetimi, aynı zamanda örgütün iç yapısını da dönüştürdü ve siyasi kanat ile askeri kanat arasında gerilimi artırdı. Hamas'ın sosyal hizmetler sunma ve halk tabanını koruma çabalarına rağmen, uluslararası yaptırımlar ve iç çatışmalar, onun yönetim zorluklarını önemli ölçüde artırdı.⁵³

Hamas, "Değişim ve Reform Listesi" adı altında seçimlere katılarak, 132 sandalyenin 74'ünü kazanarak ilk kez resmi olarak siyasi sahneye girdi. Bu zafere yol açan faktörler arasında Filistinlilerin barış görüşmeleri sürecine olan güvensizliği, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (El-Fetih'in hakimiyetinde) ekonomik istikrarı garanti edememesi, Hamas'ın İsrail ile mücadeledeki önemli rolü ve geniş sosyal hizmet ağı yer alıyordu. Seçimlerden sonra Hamas hızla kabinesini oluşturdu ancak El-Fetih milletvekillerinin muhalefetiyle karşılaştı. Sonuç olarak, Filistin siyasi sistemi fiilen ikiye bölündü: Hamas'a bağlı bir hükümet Gazze'de ve Selam Fayyad başkanlığında

⁵¹ Steven A. Cook, Hamas' Benefactors: A Network of Terror, House Committee on Foreign Affairs, Subcommittees on the Middle East and North Africa and Terrorism, Nonproliferation, and Trade United States House of Representatives, 2014. P 4

⁵² Amy Thomson, Iran and Hamas' Principal-Agent Relationship, at Massey University, Turitea New Zealand, 2012. P 16

⁵³ Mustafa Karakaya, Hamas and The United States: Conflicting Visions and Policies in Palestine from 1987 to 2020, a Thesis Submitted to the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, 2021. P 107

El-Fetih liderliğindeki bir hükümet Batı Şeria'da. Bu bölünme, Filistin'in siyasi ve demografik coğrafyasını ikiye ayırdı ve uluslararası toplumu Batı Şeria hükümetini desteklemeye ve Gazze'deki Hamas hükümetine karşı yaptırım uygulamaya sevk etti.⁵⁴

Qass (2018), Hamas'ın siyasi düzen anlayışındaki evrimi iki ayrı aşamada analiz eder. 2005'ten 2007'ye, İsrail'in Gazze'den çekilmesinden Hamas'ın alternatif hükümet kurmasına kadar olan dönemi "devlet inşası ve çoğulculuk" dönemi olarak adlandırır ve bunun Hamas'ın siyasi düzene ilişkin ilk görüşünü en iyi şekilde yansıttığına inanır; bu görüşte "direniş" bağlılık, İslami ilkelere dayalı sivil yönetim modelini takip etme ve güç paylaşımı ve çoğulculuğa vurgu vardı. Ancak El-Fetih ile çatışmalar ve uluslararası aktörlerin izolasyoncu politikaları, Hamas'ın Gazze üzerinde tam hakimiyet kurmasıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden ikinci aşamaya geçişe yol açtı. Qass bu aşamayı "direniş yoluyla güvenlik" olarak adlandırır; bu aşamada Hamas, iktidarı korumayı öncelik haline getirerek, zorlu egemen koşullar tarafından dikte edilen ve ideal siyasi vizyonunu tam olarak gerçekleştirmesine izin vermeyen, güvenlik odaklı bir siyasi düzeni seçmek zorunda kalmıştır.⁵⁵

Hamas'ın silahsızlanma, şiddeti durdurma ve İsrail'i tanıma konusundaki üç temel şartını kabul etmeyi reddetmesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, Hamas hükümetine karşı abluka ve yaptırım politikası izledi. Amerika Birleşik Devletleri hatta Arap ülkelerinden Hamas'ı desteklememelerini istedi. Ancak, Arap ülkelerinin tutumları tutarlı değildi. Şubat-Mart 2006 arasında, birçok Arap ülkesi ayrı ayrı seçilmiş Hamas hükümetine desteğini açıkladı ve Filistin halkının iradesine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.⁵⁶

ABD ve İsrail ablukasını nedeniyle Hamas hükümeti, zaferin hemen ardından mali bir krizle karşı karşıya kaldı ve Arap ülkelerinden yardım talep etti. Bu talep bazı ülkelerden olumlu yanıt aldı. Örneğin, Katar 50 milyon dolar, Suudi Arabistan 90

⁵⁴ Talha İsmail Duman, The Transformation of Hamas: Evolution of the Movement within the Triangle of Society, Arms, and Politics, Sakarya University and Visiting Fellow at The University of Manchester, 2021. P 6

⁵⁵ CHEN Tianshi, Support or Hostility: the Relationship between Arab Countries and Hamas, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, 2010. P 8

⁵⁶ Briefing Adhoc, the Social, Economic, Political and Geo-Strategic Situation in the Occupied Palestinian Territories, Directorate-General for External Policies of the Union Directorate b Policy Dpartment, 2014. P 9

milyon dolar ve Arap Para Fonu da 50 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu. İran da 50 milyon dolarlık yardım sözü verdi. Ayrıca, Arap Birliği Mısır'da bir banka hesabı açarak 70 milyon dolar topladı. Bu acil mali yardımlar, Hamas hükümetinin acil ihtiyacını nispeten hafifletti.⁵⁷

Ocak 2006 seçimleri Hamas'ı Filistin Yönetimi hükümetinin başına getirirken, başkanlık makamı El-Fetih'ten Mahmud Abbas'ın elinde kaldı. İsrail, ABD ve Avrupa Birliği Hamas hükümetine yaptırım uyguladı. Hamas yetkilileri, El-Fetih ve diğer gruplarla ulusal birlik hükümeti kurmayı amaçladıklarını açıkladı ve nispeten ılımlı görülen bir isim olan İsmail Heniye'yi başbakanlık için aday gösterdi. Hamas ile Başkan Abbas arasında ortak bir zemin bulma çabaları, sonunda Şubat 2007'de geçici bir ulusal birlik hükümetinin kurulmasıyla sonuçlandı.⁵⁸

Bu çarpıcı seçim zaferiyle Hamas, marjinal bir hareketten, geniş bir destek tabanına sahip başlıca bir siyasi güce dönüştü. Bu hareket, silahlı mücadelenin ötesine geçerek, politika yapımına katılan ve sağlık, eğitim ve refah alanlarında geniş bir hizmet ağı sunan karmaşık bir örgüt olarak işlev görmektedir. Hamas, El-Fetih'in laik yaklaşımına sadece karşı çıkmak yerine, kendisini pragmatik bir İslami alternatif olarak sunmaktadır. Kökleri İslamcı ideolojide olsa da, söylemini giderek daha rasyonel, pragmatik ve milliyetçi bir anlayışa doğru kaydırıştır. Seçim başarısı büyük ölçüde aşırılıkçı duruşlarından değil, nispeten ılımlı ve kapsayıcı bir yaklaşımdan kaynaklanmaktadır.⁵⁹

2006 seçimlerinden sonra, Hamas içindeki güç merkezi siyasi bürodan Şura Meclisi'ne (el-Hey'etü's-Şura) kaydı. Bu kayma, bu meclisin Filistin Yönetimi'nin denetimindeki kilit rolünden, politikalarının Hamas'ın hedefleriyle uyumunu sağlamaktan, halk meşruiyetini korumaktan ve kaçakçılık tünelleri gibi kaynaklardan gelen gelirleri yönetmekten kaynaklanıyordu. Ayrıca, Hamas üyeleri bürokratik

⁵⁷ Amy Thomson, *Iran and Hamas' Principal-Agent Relationship*, at Massey University, Turitea New Zealand, 2012. P 89

⁵⁸ Mustafa Karakaya, *Hamas and The United States: Conflicting Visions and Policies in Palestine from 1987 to 2020*, a Thesis Submitted to the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, 2021. P 105

⁵⁹ Talha İsmail Duman, *The Transformation of Hamas: Evolution of the Movement within the Triangle of Society, Arms, and Politics*, Sakarya University and Visiting Fellow at The University of Manchester, 2021. P 9

yapının bir parçası haline geldi ve yeni hükümetle işbirliği yapmayı reddeden birçok sivil El-Fetih çalışanının yerini aldı.⁶⁰

İktidara geldikten sonra Hamas, 2008, 2012, 2014 ve 2021 yıllarında İsrail ile büyük çaplı çatışmalara girdi ve bu da onun askeri çatışmaya hazır olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, siyasi kazanımlarını baltalayabilecek gereksiz çatışmalardan kaçındı. Bu çerçevede, Hamas önceliğini Filistinli gruplar arasındaki uzlaşma müzakerelerine verdi ve gücü tekeline almak istemediğini ve paylaşmaya hazır olduğunu göstermeye çalıştı. Mısır arabuluculuğundaki Mayıs 2011 görüşmeleri, Şubat 2012'deki "Doha Bildirisi" ve Ekim 2022'deki "Cezayir Bildirisi" gibi anlaşmaların hepsi, Hamas'ın siyasi alana verdiği önemi ve Filistin yönetimi ve toplumundaki konumunu pekiştirme çabalarını göstermektedir.⁶¹

Savaş ve Hayatta Kalma 2006-2023

Hamas hareketinin ortaya çıkış ve yayılma kökleri, uzun bir işgal ve direniş tarihsel bağlamında aranmalıdır. Birinci İntifada'nın ilk on yılı (1987-1997), 1300'den fazla Filistinlinin öldüğü, Filistinliler ile İsrail güçleri arasındaki şiddetli çatışmalara tanık oldu. Bu dönemde toplu cezalar (evlerin yıkılması), sürekli ablukaların uygulanması ve uzun süreli seyahat yasakları gibi eylemler, baskı ve umutsuzluk ortamını daha da şiddetlendirdi.⁶²

Hamas'ın 2006 yılındaki parlamento seçimlerindeki beklenmedik zaferinden sonra, bu hareket İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından geniş çaplı siyasi ve ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Rakip grup El-Fetih ile iç çatışmalarla da birleşen bu abluka, 2007 yılında Hamas'ın Gazze Şeridi üzerinde tam kontrol sağlamasına yol açtı ve Filistin topraklarının fiilen iki ayrı yönetim bölgesine bölünmesiyle sonuçlandı.⁶³

⁶⁰ Mustafa Karakaya, Hamas and The United States: Conflicting Visions and Policies in Palestine from 1987 to 2020, a Thesis Submitted to the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, 2021. P 110

⁶¹ Talha İsmail Duman, The Transformation of Hamas: Evolution of the Movement within the Triangle of Society, Arms, and Politics, Sakarya University and Visiting Fellow at The University of Manchester, 2021. P 11

⁶² Noga Kadman, A Decade of Human Rights Violations, B'Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, 1998. P 30

⁶³ Amel Lamnaouar, Movements Through Democratic Elections: The Case of the Muslim Brotherhood in Egypt and Hamas in Palestine, euro mesco, 2014. P 28

Hamas'ın Gazze üzerindeki hakimiyeti, İsrail ile yeni bir askeri çatışma döngüsünü başlattı. İlk büyük çatışma Aralık 2008'de geniş çaplı yıkım ve insani kayıplara yol açan "Kurşun Dökümü" operasyonu ile başladı. Kasım 2012'de "Sütun Savunması" operasyonu sekiz gün sürdü. Daha kapsamlı ve yıkıcı bir savaş 2014 yılında meydana geldi ve binlerce ölü ve benzeri görülmemiş bir yıkım bıraktı. Daha kısa ancak yoğun çatışmalar da 2021 ve Mayıs 2023'te yaşandı. 2007'den beri uygulanan bu aralıklı savaşların yanı sıra Gazze'ye yönelik kapsamlı ve sürekli abluka, derin bir insani kriz yarattı. Seyahat, ticaret ve temel kaynaklara erişimdeki kısıtlamalar, dış yardıma bağımlı Gazze ekonomisini felç etti ve sağlık, eğitim ve yaşam altyapısını çökme noktasına getirdi.⁶⁴

Bu çatışma döngüsünün zirvesi, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadının İsrail içine düzenlediği "El-Aksa Tufanı" operasyonu ile geldi. Yaklaşık 1200 kişinin ölümüne ve 200'den fazla kişinin rehin alınmasına yol açan bu saldırı, İsrail'den benzeri görülmemiş ve yıkıcı bir misillemeyi tetikledi. İsrail, "topyekûn savaş" ilan ederek ve tam bir abluka uygulayarak, Gazze'ye yönelik geniş çaplı hava, kara ve deniz saldırıları başlattı ve bu saldırılar bu metin yazılırken hala devam etmektedir.⁶⁵

Uluslararası raporlara göre, bu saldırı on binlerce Filistinlinin (çoğunlukla kadın ve çocuklar) ölümüne, on binlerce kişinin yaralanmasına ve Gazze'deki binaların ve hayati altyapının %80'inden fazlasının yıkılmasına neden oldu. Kıtlık krizi ve sağlık sisteminin tamamen çökmesi, benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtı. Uluslararası Adalet Divanı da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar, İsrail'in eylemlerini ciddi savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve muhtemelen soykırım suçlamaları kapsamında değerlendirmiştir.⁶⁶

Bölgesel düzeyde, Arap ülkelerinin Hamas'a yönelik tutumları tutarlı değildir ve güvenlik hesapları ve ulusal çıkarlar temelinde şekillenmiştir. Hamas'ın İslamcı ideolojisi, İsrail'in tanınmasına karşı çıkması ve bu hareketin başlıca destekçisi olarak

⁶⁴ Gabriel, T. Abumbe, Hamas-Israel Conflicts in Gaza and its Implications for Middle East Stability, Global Journal of Social Sciences vol 23, 2024. P 14

⁶⁵ Celal Ince, The Israel War as a Social Disaster and the Forced Migration of Palestinians, Journal of Society, Economics and Management, 2024. P 24

⁶⁶ Channa Weiss, The Gaza Conflict Within International Law, International law attorney practicing in Southern California, United States, 2024. 13

İran'ın nüfuzuyla rekabet endişeleri, bazı Arap hükümetlerinin temkinli davranmasına hatta muhalefet etmesine neden olmuştur.⁶⁷

⁶⁷ Amel Lamnaouar, Movements Through Democratic Elections: The Case of the Muslim Brotherhood in Egypt and Hamas in Palestine, euro mesco, 2014. P 30

Sonuç

İslami Direniş Hareketi (Hamas), Filistin çatışmasında kilit bir fenomen olarak, doğrudan işgalin tarihsel bağlamının ve önceki siyasi projelerin başarısızlığının bir ürünüdür. Birinci İntifada (1987) sırasında ortaya çıkışı, El-Fetih gibi laik ulusal hareketlerin performansından ve diplomatik çözümlerin çıkmazından kaynaklanan hayal kırıklığı atmosferine bir yanıtı. Bu hareketin kökleri, on yıllar boyunca kitleleri seferber etmek için gerekli halk tabanını ve örgütsel altyapıyı sağlayan Filistin İhvan-ı Müslimin'in sosyal, eğitimsel ve dini ağlarında yatmaktadır. Ancak Hamas'ın silahlı ve siyasi bir güce dönüşmesi, bölgesel gelişmelere ve işgal baskısının artmasına verilen stratejik bir değişimin göstergesiydi.

Hamas'ın başarısının ve devamlılığının anahtarı, silahlı direniş ile geniş kapsamlı sosyal hizmetler sunma yeteneğini benzersiz bir şekilde birleştirebilmesinde yatmaktadır. Bu hareket, Gazze ve Batı Şeria'da geniş bir hayır kurumu, sağlık ve eğitim merkezleri ağı kurarak, Filistin Yönetimi'nin etkinsizliğinden kaynaklanan kurumsal boşluğu doldurdu ve yoksul sınıflar arasında derin bir sosyal meşruiyet kazandı. Bu halk tabanı, onun 2006 seçimlerindeki tarihi zaferinin zeminini hazırladı. Aynı zamanda, askeri kanadı (Kassam Tugayları) gerilla ve roket operasyonları yürüterek, Hamas'ın işgale karşı "direnişin savunucusu" kimliğini pekiştirdi. Bu görünüşte çelişkili iki yön, aslında birbirini tamamlıyordu ve hareket için bir meşruiyet ve güç döngüsü yarattı.

Hamas'ın bölgesel ilişkileri, karmaşık güvenlik ve ideolojik hesapların bir yansımasıdır. Bu hareket, İran ve Katar'dan aldığı stratejik mali, askeri ve diplomatik desteğe bağımlı olmasına rağmen -ki bu daha büyük jeopolitik rekabetler bağlamında analiz edilebilir- bir dereceye kadar eylem özerkliğini korumuştur. Buna karşılık, İhvan-ı Müslimine olan ideolojik bağı ve İsrail'i tanımaya karşı ilkesel muhalefeti nedeniyle, İhvan-ı Müslimin ve İran'ın nüfuzunu kendi güvenlikleri ve arzuladıkları düzen için bir tehdit olarak gören Sisi yönetimindeki Mısır ve Suudi Arabistan gibi muhafazakar Arap devletleriyle ilişkisi güvensizlik ve kısıtlama üzerine kuruludur. Bu ikili konum, hayati kaynakları sağlarken aynı zamanda Hamas'ın Arap devletler sistemi içinde tam olarak tanınmasını engellemektedir.

Kaynaklar

Emre Utkucan, The Dynamics in Israeli-Palestinian Conflict: From the First to the Second Intifada, İstanbul Üniversitesi, 2010

İsmail Duman, The Transformation of Hamas: Evolution of the Movement within the Triangle of Society, Arms, and Politics, Sakarya University, 2024

Sameh Hallaq, First Palestinian Intifada and Intergenerational Transmission of Human Capital, Levy Economics Institute of Bard College and Al-Quds Bard College, 2020

Floor Jansen, Hamas and its Positions Towards Israel Understanding the Islamic Resistance Organization Through the concept of framing, The Hague, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2009

Sami, Najy, The Palestinian Intifada: The Revolt against Israeli Occupation, 1987–1994, Princeton University, 2020

İsmail Duman, The Transformation of Hamas: Evolution of the Movement within the Triangle of Society, Arms, and Politics, Sakarya University, 2024

Hamdullah Baycar, An Analysis of the Impacts of the first Palestinian uprising (intifada) on the Israeli economy, Lecturer at Department of Political Science and Public Administration at Recep Tayyip Erdoğan University, 2021

Burcu Tugay, Terrorism or Resistance? A Critical Study of HAMAS's Identity and Strategy, Department of Economics and Administrative Sciences, Atatürk University, Erzurum, Türkiye, 2025

Amel Lamour, Political Integration of Islamist Movements Through Democratic Elections: The Case of the Muslim Brotherhood in Egypt and Hamas in Palestine, EuroMeSCo, 2007. P 8

M. Serkan Taflıođlu, from Burden to Strategic Asset; the Relationship between the Government of Hamas and Mubarak's Egypt, Niğde Üniversitesi, 2013

Noga Kadman, A decade OF Human Rights Violations, Neither Law nor Justice: Extrajudicial Punishment, 1998

Zıad Abu-Amr, Hamas: a Historical and Political Background, Birzeit University, is the author of Islamic Fundamentalism in the West Bank and Gaza: The Muslim Brotherhood and Islamic Jihad (Indiana University Press, forthcoming, 1993

Mustafa Karakaya, *Hamis and the United States: Conflicting Visions and Policies in Palestine from 1987 to 2020*, a Thesis Submitted to The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, 2021

Treason Press, *Behind the Twenty-First Century Intifada*, published by Hobgoblin Press in September 2002

Though Mohammed Bamyeh of the University of Pittsburgh considers these elements to have as yet received scant scholarly attention in English or Arabic: author interview with Mohammed Bamyeh, 2013

Sameh Hallaq, *First Palestinian Intifada and Intergenerational Transmission of Human Capital*, Levy Economics Institute of Bard College And Al-Quds Bard College, 2020

Seyed Hossein Mousavian, *The Israel Hamas Conflict and A Grand Strategy of IRAN* Fatma Rana KORGAN Intern of TASAM, *The Israel Hamas Conflict: An Analysis on Threats and Security Implications Posed by Iran in the Middle East*, 2024

Bora Bayraktar, *The Palestinian Question in Turkish Foreign Policy from 1990s to 2010s*, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2019

Eda Kiraz, *Türkiye'nin Hamas'a Yaklaşımına Tarihsel Bir Bakış*, *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, 2019

Gallia Lindenstraus and Süfyan Kadir Kıvam, *Strategic Assessment | Volume 17 | No. 2 | July 2014* 7 *Turkish-Hamas Relations: Between Strategic Calculations and Ideological Affinity*, *Strategic Assessment*, 2014

Steven A. Cook, *Hamis' Benefactors: A Network of Terror*, United States House of Representatives, 2014

CHEN Tianshi, *Support or Hostility: the Relationship between Arab Countries and Hamas*, *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 2010

Aiko NISHIKIDA, *Hamis's Ascension and its International Relations: Literature Review*, Associate Professor, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2018

Matthias Sailer, *Changed Priorities in the Gulf Saudi Arabia and the Emirates Rethink Their Relationship with Egypt*, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) 2016

Thomas Volk, *Konrad-Adenauer-Stiftung Israel*, The Moshe Dayan Center (MDC) for Middle East and African Studies, Tel Aviv University, 2000

Kobi Michael and Omer Dostri, The Hamas Tightrope: Between Political Institutionalization and Armed Struggle, Strategic Assessment | Volume 21 | No. 3 | October 2018

Floor Jansen, Hamas and its Positions Towards Israel Understanding the Islamic Resistance Organization Through the concept of framing, The Hague, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2009

Gabriel, T. Abumbe, Hamas-Israel Conflicts in Gaza and its Implications for Middle East Stability, Global Journal of Social Sciences vol 23, 2024

Celal Ince, The Israel War as a Social Disaster and the Forced Migration of Palestinians, Journal of Society, Economics and Management, 2024

Channa Weiss, The Gaza Conflict Within International Law, International law attorney practicing in Southern California, United States, 2024.